

SAN`ATSHUNOSLIK –JAMIYATNING BADIY MADANIYATINI OSHIRUVCHI GO`ZALLIK DEMAKDIR

**Ma`murjonov
Kamoliddin**

**Furqat tumani 3-umumiy o`rta ta`lim maktabi
Tasviriy san`at o`qituvchisi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanat nazariyasi, sanat tarixi bugungi kundagi ahamiyati keng yoritilib berilgan.

Kalit so'zlar: Estetika, nazariya, teologiya, tasviriy san`at, tafakkur.

San`atshunoslik – keng ma`noda jamiyatning badiiy madaniyatini, umuman san`atni o`rganish, tadqiq etish bilan shug`ullanuvchi ijtimoiy fanlar majmuidir. Estetika fani – go`zallik san`atning zarur sharti ekanligini, go`zalliksiz san`atning yo`qligi va bo`lishi mumkin emasligini uqtiradi. San`atda mazmun va shaklni bir-biridan ajratib bo`lmaydi. San`atning o`ziga xos xususiyati uning voqelikni ilg`or g`oyaviy nuqtayi nazardan turib badiiy obrazlarda aks ettirishdir. San`atning badiiy shakli til, uslub, obraz kabilar bo`lib, ular mazmunni ifodalash uchun xizmat qiladi. Insonning badiiy-ijodiy faoliyati rang-barang bo`lib, u san`at turlari yoki janrlarida namoyon bo`ladi. Ular o`z navbatida qator ko`rinishlarga ega bo`lishi mumkin. Umuman olganda, san`at dunyoni badiiy – obrazli anglashning turli – umumiy va o`ziga xos hususiyatga ega bo`lgan usullar majmuasidan iborat tarixiy tizimdir. San`at – ijtimoiy ong shakllaridan biri bo`lib, insoniyat ma`naviy madaniyatining tarkibiy qismi, dunyoni ma`naviy anglaqshning maxsus turidir. San`atning turli ko`rinishlari voqelikni, undagi xodisa, narsa va holatlarni o`zlariga xos usullar yordamida aks ettiradi (masalan, musiqada- tovushlar, ularning o`zaro bog`lanishi, uyg`unligi orqali, badiiy adabiyotda-so`z, obrazlar orqali). Lekin shu bilan birga ular o`rtasida ma`lum umumiylik mavjud. Bu umumiylik shundan iboratki, ularning hammasida voqelik badiiy - obrazli tarzda aks ettiriladi. San`atni tushunish, uning kishilar hayotidagi rolini aniqlash masalasi butun madaniyat tarixi davomida keskin baxs, tortishuvlarga sabab bo`lib kelgan. Masalan ba`zi san`atkor va san`atshunoslar uni “tabiatning taqlidi” yoki “voqelikning aks ettirilishi” deb hisoblasalar, bosgqalari san`atni “san`atkorning sof shaxsiy ijodiy maxsuli”, “o`z-`zini izhor etish”dir, deb bilganlar. Bu san`at predmetining murakkabligi, uning hususiyatlari va shakllari, mujassamlashtirish usullarining xilma-xilligi hamda turli davrlarda san`at nazariyotchilarining sinfiy va g`oyaviy fikrlari o`rtasidagi tafovutlar bilan izohlanadi. San`atda go`zallik kategoriyasi muhim ahamiyat kasb etadi. San`at juda qadimiy tarixga ega. U jamiyat taraqqiyotining ilk bosqichlarida mexnat jarayoni bilan, kishilar ijtimoiy faoliyatining rivojlanishi bilan bog`liq holda vujudga kela boshlagan. Bu majmuaga kiruvchi adabiyotshunoslik (filologiya fanlari sirasiga ham kiradi), musiqashunoslik, teatrhunoslik, kinoshunoslik va tor ma`nodagi san`atshunoslikdan iborat. Tor ma`nodagi san`atshunoslik tasviriy san`at, amaliy – bezak san`ati va

me`morchilikni tadqiq etish bilan shug`ullanadigan ijtimoiy fan bo`lib, san`atshunoslik deganda, ko`pincha uning shu ma`nosi ko`zda tutiladi va keng ishlatiladi. Shu ma`nodagi san`at bir - biri bilan uzviy bog`liq bo`lgan uch tarmoq: san`at nazariyasi, san`at tarixi, badiiy tanqiddan iborat. San`atshunoslik, umuman, ana shu tarmoqlar doirasida san`atning borliqqa munosabati, uning tarixiy taraqqiyoti, ijtimoiy roli, jamiyat tarixiy taraqqiyoti obyektiv qonunlari bilan bog`liqligi, ijtimoiy tuzum va ishlab chiqarish kuchlari darajasining san`at va me`morchilikka ta`siri, san`atning manmuni va shakllari bilan bog`liq masalalarni o`rganadi. San`atkorlarning ijodiy yo`llarini tavsiflaydi, san`at asarlarini tahlil etadi, ommalashtiradi va targ`ib qiladi. San`atshunoslik alohida fan sifatida XVI-XIX asrlar mobaynida shakllandi. San`atga doir ma`lumotlar dastlab Yunonistonda qadimdan o`rganila boshlagani ma`lum. Aristotel, Platon kabi o`sha davrning yirik faylasuflari Yunonistonda san`at tarixi bilan ham shug`ullanganligi to`g`risida ma`lumotlar saqlangan. Qadimgi Rimda yunon san`atiga katta e`tibor bilan qaralgan. Milodiy dastlabki asrlarda O`rta Osiyo mamlakatlarida me`morchilik va san`atga oid risolalar yaratilgan. Ular mazmuni jihatdan hammabop bo`lib, ham metodik qo`llanma, ham o`qish kitobi sifatida xizmat qilar, kitobxon e`tiboriga tarix, xikoyat, nasihat va mushohadalar havola qilinardi. O`rta asrlarda Ovroqada san`at ilohiyot (teologiya) ning bir qismi bo`lib qoldi. O`rta asr san`atshunoslari san`atni narigi dunyoning bu dunyodagi moddiy obrozi deb baholadilar. Uyg`onish davri san`at rivojida muhim davr bo`lib tarixga kirdi. XIV-XVI asrlarda insonparvarlik va realizm g`oyalari bilan bir qatorda san`atni cherkov ta`sirida ajratishga intilish kuchaydi va uni ilmiy tavsiflash yo`lida muhim qadam qo`yildi. Bu davrda yaratilgan ko`p risolalarda rassom, haykaltaroshlarga asosiy yo`l-yoriqlar ko`rsatildi, umuman, san`at, uning nazariyasi va tarixi bo`yicha qimmatli asarlar vujudga keldi. Leonardo da Vinchi kabi rassom va me`morlar rassomlik, uning ilmiy asoslari va imkoniyatlari, tasviriy san`atda inson ma`naviy hayotining aks ettirilishi kabi muhim ahamiyatga ega bo`lgan fikrlarni bayon etadilar. XVI asrda Olmoniyada A.Dyurerning proporsiyalar haqidagi ilmiy fikrlari, Venesiyada P.Aretinoning borliqni to`g`ri aks ettirish bo`yicha rassomlar oldiga qo`ngan talablari san`atga muhim hissa bo`lib qo`shildi. XVII asrda risola, qo`llanma, Ovroq san`atiga bag`ishlangan sharxlar, Italiaga doir yo`l ko`rsatkichlar, rassomlarning hayoti va ijodiy faoliyati, badiiy hayot tarziga oid adabiyotlar yaratildi. San`atning XVIII asrdan boshlab mustaqil fan sifatida shakllanishi shu asr oxiridagi fransuz burjua revalyusiyasini tayyorlash va uni amalga oshirish davrida eski tartiblar hamda feodalizmga qarshi g`oyalarning kurashi bilan bog`liq boldi. Ijtimoiy-tanqidiy tafakkur rivoji oqibatida tanqidiy etyud janri shakllandi, san`atda g`oyaviylik va realizm uchun kurash avj oldi. Olmoniyada G.E.Lessing realizm nazariyotchisi sifatida "tasviriy san`at" terminini fanga kiritdi. XIX asrda san`atning ilmiytarixiy asoslari mustahkamlandi, san`at fan sifatida shakllanib takomiliga etdi, o`z uslubiyotiga ega bo`ldi. Fransiyada Stendal, G.Kurbe, Olmoniyada I.Gyote va H.Heynening asarlari, san`atshunoslik fanida katta rol o`ynaydi, arxeologik tadqiqotlar ko`lami kengaydi, badiiy muzeylar ochildi. Bu davrda, ayniqsa buyuk fransuz revalyusiyasi g`oyalari, I.Kant, A.Shopengauer, G.F.Hegel estetik qarashlari, Rossiyada esa V.V.Stasov, I.N.Kramskoy, I.E.Repin va boshqalarning san`atning hayotiy bo`lishi va ijod erkinligi hususidagi qimmatlifikrlari, V.G.Belinskiy, A.I.Gersen g`oyalari san`atning realistic yo`nalishi rivojida muhim

ahamiyatga ega bo`ldi. Shuningdek bu davrda, san`at din bilan ham mustahkam aloqada rivojlandi. Jahon san`ati durdonalari-buyuk arxitektura inshootlari, Vergiliy, Dante, Milton, Leonardo da Vinchi, Rafael, Mikelanjelo tasvirlari, I.S.Bax, I.Gaydn, V.A.Mosart musiqalari, Sharqda esa F.Attor, J.Rumiy, A.Jomiy, A.Navoiy asarlari diniy manbalardan ilhom olib yaralgan edi.Milliy istiqlol mafkurasini yoshlar ongiga singdirish jarayonida san`at alohida o`rin tutadi. Shuningdek, san`at inson ma`naviy dunyoqarashini kengaytiruvchi, uni shaxs sifatida tarbiyalovchi vositalardan biridir. San`at insoniyatning ezgulik tomon harakati uchun zarur bo`lgan o`zaro muloqotlar vositasi bo`lib, turli qit`alar va davlatlarni o`zaro bog`laydi. San`at odamlarning his-tuyg`ularini, tafakkurini mavhum tarzda emas, balki jonli badiiy qiyofalarda aks ettiradi, u o`ziga xos his-tuyg`ular xazinasidir. San`at badiiy qiyofa-obraz vositasida to`la namoyon bo`ladi. Badiiy qiyofa san`atkor o`zlashtirib olgan tashqi dunyo bilan uning ichki dunyosi birligida ko`rinadi. Iste`dodli aktyorlar haqqoniy hayot manzarasini yaratib, o`z his-tuyg`ulari va kechinmalari bilan zavqlantirib, o`zligini to`la namoyon qila olishi mumkin. San`atkorning ichki kechinmalari bilan sug`orilgan badiiy qiyofaga hech narsa teng kelmaydi. Badiiy qiyofaning ichki va tashqi tomonlari san`atning turlarida har xil tarzda amal qiladi.Teatr, musiqa, kino, “oynai jahon” kabi talqiniy san`at turlarida badiiy qiyofa o`sha qiyofa timsolini talqin qilish jarayoniga bog`liq. Bu yerda yozuvchi yoki bastakorijodi mahsuli, ular yaratgan badiiy qiyofalar talqini san`atkor mahorati tufayli yuzaga chiqadi. Masalan: Abror Hidoyatov, Sora Eshonto`rayeva, Hamza Umarov, Razzoq Hamroyev, Olim Xo`jayev, Zaynab Sadriyeva, Nabi Rahimov kabi ijodkorlar ijrosida “Navoiy”, “Jaloliddin Manguberdi”, “Otello”, “Hamlet”, “Qirol Lir”, “Nurxon”, “Qaynona”, “Ota” kabi asarlardagi badiiy qiyofalar bunga misol bo`ladi. San`atkorning dunyoqarashi qanchalik keng va aqliy tajribasi qanchalik boy bo`lsa, uning ijodi ham shunchalik samarali va mazmundor bo`ladi. San`atni idrok etish insonga hamma vaqt o`zini yaxshi anglashga imkoniyat yaratadi, badiiy asar individual ijod mahsulidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Eстетика . 2001 –yil Shomurodov K 2.Milliy istiqlol mafkurasini I.A.Karimov